

RAID-G: Генератор «Декларації про використання ШІ»

Інструкція користувача генератора
академічних декларацій про
використання ШІ

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СТЕМІНІСТ

Основна ідея RAID-G...

Використання генеративного ШІ у навчанні має ґрунтуватися на принципі **відповідальності**: здобувач відкрито вказує, як саме застосовував інструмент, критично перевіряє результат і зберігає повну академічну відповідальність за роботу. RAID-G створений, щоб зробити цей процес простим і прозорим.

RAID-G допомагає студентам і викладачам документувати застосування ШІ, підтримуючи культуру академічної доброчесності.

Генератор RAID-G доступний **двома мовами** – українська та англійська.

<https://steminst-ua.github.io/ai-academic-toolkit/raid-g/>

Покрокова інструкція

1. Відкрийте генератор RAID-G.
2. Оберіть мову інтерфейсу.
3. Виберіть режим декларації:
 - **Жовта зона** — повна декларація. Деталізований звіт із усіма полями.
 - **Зелена зона** — лайт (чек-лист). Спрощена форма для більш швидкого документування.
4. **Заповніть** поля декларації відповідно до обраного режиму.
5. **Згенеруйте** декларацію: натисніть Згенерувати, перегляньте Попередній перегляд (Markdown).
6. **Збережіть** результат:
 - Скопіювати Markdown або
 - Завантажити .md.
7. **Додайте** декларацію до своєї навчальної роботи.

The screenshot displays the RAID-G web application interface. At the top right, there are language selection buttons for "Українська" and "English". The main heading is "RAID-G — Генератор «Декларації про використання ШІ»". Below the heading, there is a paragraph of text providing information about the tool's author and purpose. The interface is divided into two main sections: "Заповнення декларації" (Declaration Filling) and "Попередній перегляд декларації (Markdown)" (Declaration Preview (Markdown)).

Заповнення декларації

Режим декларації: Жовта зона — повна (6 секцій)

Інструменти/моделі (оберіть або впишіть своє): GPT-4o (ChatGPT), GitHub Copilot (VS Coc)

Мета використання: Що саме робили за допомогою ШІ (рефакторинг, пояснення, boilerplate, візуалізації...)

Попередній перегляд декларації (Markdown)

```
**Декларація про використання ШІ**  
- **Інструменти:** GPT-4o (ChatGPT),  
GitHub Copilot (VS Code)  
- **МЕТА:** -  
- **ПРОМПТИ:** див. /docs/prompts.md  
(commit: a1b2c3d). Ключові: -  
- **ADR/Артефакти:** ADR-01  
- **ВЛАСНИЙ ВНЕСОК:** -  
- **ВЕРИФІКАЦІЯ:** -  
- **РЕФЛЕКСІЯ:** -
```

ЖОВТА ЗОНА

(повна декларація)

ОБОВ'ЯЗКОВІ ПОЛЯ:

- ✓ **Інструменти / моделі.**
Які саме системи ШІ використовували (ChatGPT, Copilot, Claude тощо). Можна комбінувати.
- ✓ **Мета використання**
Для чого саме зверталися до ШІ: ідеї, структура, код, редагування тексту.
- ✓ **Ключові промпти / ланцюжок**
Основні запити, які ви вводили. Це показує процес взаємодії.
- ✓ **Посилання на prompts.md / артефакти**
Файл чи матеріали з усіма промптами, кодом або проміжними результатами.
- ✓ **Власний внесок**
Що зроблено вами вручну: редагування, доповнення, аналіз.
- ✓ **Перевірка якості / достовірності**
Як ви перевірили результат (фактчекінг, тестування, зіставлення з джерелами).
- ✓ **Критична рефлексія**
Ваші висновки: що було корисним, що викликало труднощі, чого навчилися.

ОПЦІЙНІ ПОЛЯ:

Commit hash

Ідентифікатор версії у репозиторії (актуально для програмних робіт).

ADR / журнал рішень

Фіксація ключових рішень під час виконання завдання.

Coverage «до» / «після»

Оцінка, скільки % завдання могли виконати до і після використання ШІ.

Попередній перегляд декларації (Markdown)

```
**Декларація про використання ШІ**
```

```
- **Інструменти:** -  
- **МЕТА:** -  
- **ПРОМПТИ:** див. /docs/prompts.md  
(commit: -). Ключові: -  
- **ADR/Артефакти:** -  
- **ВЛАСНИЙ ВНЕСОК:** -  
- **ВЕРИФІКАЦІЯ:** -  
- **РЕФЛЕКСІЯ:** -
```

```
_Згенеровано за допомогою: Іскандарова-  
Мала, А. (2025). RAID-G (Responsible AI  
Declaration Generator): Практичний  
інструмент для документування  
відповідального використання генеративного  
ШІ студентами у вищій освіті.  
https://stemnist-ua.github.io/ai-  
academic-toolkit/raid-g\_
```


ЗЕЛЕНА ЗОНА (лайт-декларація)

Поля для заповнення:

Інструменти / моделі

Вкажіть, які саме системи ШІ ви використали (наприклад, GPT-4o (ChatGPT), GitHub Copilot). Можна декілька, через кому.

Для чого використовував(ла) ШІ

Коротко позначте ціль використання ШІ.

Мій внесок (коротко)

Опишіть, що саме зробили вручну: зміни, доповнення, аналіз.

Чек-лист

(усі пункти мають бути підтвержені)

- ✓ Я уточнив(ла) завдання та обмеження (контекст).
- ✓ Результат вручну перевірено / доопрацьовано.
- ✓ Описано власний внесок / оригінальність.
- ✓ Дотримано приватності (без конфіденційних даних).

Заповнення декларації

Режим декларації: Зелена зона — лайт (чек-лист)

Інструменти/моделі (оберіть або впишіть своє): GPT-4o (ChatGPT), GitHub Copilot (VS Coc)

Можна комбінувати через кому.

зелена зона Заповніть чек-лист (усі пункти обов'язкові) + короткі описи.

Для чого використовував(ла) ШІ: explanations / ideas / structure

Мій внесок (коротко): що зроблено вручну, що змінила(в)

Структурування/конспект ідей

Редагування власного тексту

Початкові приклади коду (чернетки)

- Я уточнив(ла) завдання та обмеження (контекст)
- Результат вручну перевірено/доопрацьовано
- Описано власний внесок/оригінальність
- Дотримано приватності (без конфіденційних даних)

Попередній перегляд декларації (Markdown)

Для лайт-версії потрібно відмітити всі пункти чек-листа.

```
**Лайт-декларація використання ШІ (зелена зона)**

- **Інструменти:** -
- **Для чого використовував(ла):**
explanations / ideas / structure
- **Мій внесок:** (коротко опишіть, що зроблено вручну)

_Згенеровано за допомогою: Іскандарова-Мала, А. (2025). RAID-6 (Responsible AI Declaration Generator): Практичний інструмент для документування відповідального використання генеративного ШІ студентами у вищій освіті.
https://steminst-ua.github.io/ai-academic-toolkit/raid-g/_
```

ДЕ РОЗМІСТИТИ ДЕКЛАРАЦІЮ

Готову декларацію доцільно додати у кінці академічної роботи **у вигляді додатку**.

У разі усного захисту – підготуйте її як окремий файл і згадайте під час презентації.

ЯК ЦИТУВАТИ RAID-G

ЯКЩО ВИ
ВИКОРИСТОВУВАЛИ RAID-G
ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ДЕКЛАРАЦІЇ, ДОДАЙТЕ
ЙОГО У СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
У ВАШІЙ РОБОТІ.

✓ УКРАЇНСЬКОЮ

Іскандарова-Мала, А. (2025).
RAID-G (Генератор академічних
декларацій про використання ШІ
у навчальній роботі):
практичний інструмент для
фіксації відповідального
використання генеративного ШІ
здобувачами вищої освіти. URL:
<https://steminst-ua.github.io/ai-academic-toolkit/raid-g/>

✓ ENGLISH

Iskandarova-Mala, A. (2025).
RAID-G (Responsible AI
Declaration Generator): A
practical instrument for
documenting responsible student
use of generative AI in higher
education. URL: <https://steminst-ua.github.io/ai-academic-toolkit/raid-g/>

Питання та відповіді (FAQ)

ЧИ ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНЮВАТИ ВСІ ПОЛЯ ДЕКЛАРАЦІЇ?

Ні. Обов'язковими є лише ті поля, що позначені як обов'язкові. Інші поля – опційні, вони додають більше контексту.

ЧИ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ RAID-G ДЛЯ ГРУПОВИХ ПРОЄКТІВ?

Так. У такому випадку рекомендується вказати внесок кожного учасника окремо.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО Я НЕ ЗБЕРІГ(ЛА) ВСІ ПРОМПТИ?

Спробуйте відтворити основні кроки взаємодії з ШІ. Навіть часткова прозорість краща за повну відсутність декларації.

ЧИ МОЖНА ДОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ ДО ВЖЕ ГОТОВОЇ РОБОТИ?

Так. Декларація може бути сформована як після завершення, так і в процесі виконання роботи.

ЧИ МОЖНА РЕДАГУВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ ПІСЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ?

Так. Ви можете внести зміни в Markdown-файл і оновити версію перед поданням роботи.

Контакти

Email:

mala@stemminist.com.ua

GitHub:

<https://github.com/stemminist-ua/ai-academic-toolkit>

Анастасія Іскандарова-Мала:
викладачка кафедри програмного забезпечення систем Дніпровського державного технічного університету, дослідниця у сфері цифрової педагогіки, етичного використання штучного інтелекту та інноваційних методів навчання.

Займається когнітивною аналітикою та дизайном освітніх технологій, досліджуючи вплив інтелектуальних систем на глибину розуміння, мотивацію до навчання та формування рефлексивного мислення здобувачів освіти.

